

SAÚDE MENTAL

EM

MOVIMENTO

Atividade física como uma estratégia terapêutica

**Curso de Medicina
Centro Universitário de Patos de Minas -
UNIPAM**

**Nayara Bianca Alves da Silva e Sarah
Janhsen Gonçalves de Carvalho**

**Orientadoras: Juliana Lilis da Silva e
Natália de Fátima Gonçalves Amâncio**

DOI: 10.5281/zenodo.17819253 Dez/2025

Esta cartilha possui intuito principal de abordar a relevância da atividade física no tratamento de transtornos mentais, como uma estratégia para a psicoterapia.

Segundo a OMS, 18 milhões de brasileiros (9,3% da população) sofriam com algum tipo de ansiedade em 2017.

Já a depressão afetava 12 milhões de pessoas no país, sendo a maior incidência da América Latina.

Esses distúrbios se agravaram depois de 2020, com a pandemia da COVID-19

ATIVIDADE FÍSICA

O QUE É?

Qualquer movimento corporal voluntário produzido pela musculatura esquelética, em que o gasto energético fica acima dos níveis de repouso.

Mantém o indivíduo ativo, promove bem-estar e reduz os riscos de patologias em diferentes grupos etários.

TRANSTORNOS MENTAIS

Definição:

- Transtornos mentais são determinados como síndromes que podem afetar, significativamente, a cognição, o emocional e o comportamento dos indivíduos acometidos por eles.

Fatores influenciáveis:

- Biopsicossociais, a realidade social, econômica, política, cultural e ambiental impacta diretamente no desenvolvimento de transtornos mentais.
- Neurogenéticos: alteração do genoma em contato com o ambiente, Transtorno do Espectro Autista (TEA).

ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE MENTAL

- Aumenta a neuroplasticidade e a cognição;
- Libera endorfinas, serotonina e dopamina, hormônios que equilibram o humor;
- Melhora a autoestima e as relações sociais.

OUTROS IMPACTOS

- Favorece a circulação e o fluxo sanguíneo;
- Regula a massa corporal;
- Estimula a síntese proteica e fortalecimento muscular.
- Reduz os níveis de estresse.

ORIENTAÇÕES

Para colocar em prática

- Escolha um exercício adaptável a sua realidade;
- Identifique a categoria que você goste;
- Aumente a frequência e intensidade gradualmente.

TIPOS DE ATIVIDADES FÍSICAS QUE AJUDAM A MENTE

Atividades aeróbias

- Caminhadas
- Corridas leves
- Dança
- Pedalar

Treinamento de força

- Musculação
- Exercícios com peso corporal

Atividades corpo-mente

- Yoga
- Alongamentos
- Respiração guiada

ATIVIDADE FÍSICA É COMPLEMENTAR

A Atividade Física é um mecanismo terapêutico eficaz, mas não substitui o tratamento. Por isso, busque ajuda profissional.

Apoio social; condições de vida dignas; inserção em atividades produtivas, como estudo e trabalho; rotina organizada e estilo de vida saudável também são importantes.

CENTRO DE VALORIZAÇÃO À VIDA (CVV)

Telefone: 188 (24 horas por dia e sem custo de ligação)

Você não está sozinho!

REFERÊNCIAS

AUGUSTO, Pedro; EDUARDA, Brenda; LUÍSA, Maria; et al. Benefícios da Prática de Atividade Física para Saúde Mental. **Journal of Medical and Biosciences Research**, v. 1, n. 4, p. 845–851, 2024.

CORREA, André Ricardo; et al. Exercício físico e os transtornos de ansiedade e depressão. **Revista Faculdades do Saber**, v. 7, n. 14, p. 1072-1078, 2022.

DE SOUZA, Larissa Nayara; DE ARAÚJO, Silvana Medeiros; DA SILVA PAIVA, Eva; et al. Effectiveness of aerobic physical exercise on depression symptoms in adults: A protocol for developing a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. **PLOS One**, v. 20, n. 6, p. e0314846, 2025. Disponível em: <<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12129328/>>.

FREITAS-SILVA, Luna Rodrigues ; ORTEGA, Francisco. Biological determination of mental disorders: A discussion based on recent hypotheses from neuroscience. **Cadernos De Saúde Pública**, v. 32, n. 8, 2016. Disponível em: <<https://www.scielosp.org/pdf/csp/2016.v32n8/e00168115/en>>.

HENRIKY SANTANA SANTOS; SANTANA; ROSA; et al. AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA ATIVIDADE FÍSICA NA SAÚDE MENTAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 9, n. 7, p. 1770–1779, 2023.

ISMAEL; GUILHERME, Jose; SABRINA, Francisca; et al. IMPACTOS DOS NÍVEIS DE CORTISOL SOBRE A SAÚDE MENTAL E O SISTEMA IMUNOLÓGICO. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 11, n. 5, p. 4523–4534, 2025. Disponível em: <<https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/19213>>. Acesso em: 28 maio 2025.

LEITE DE BARROS, Manuela; GINDRO LABANCA, Eduardo; MARTINS SOUZA, Amanda; et al. Corpo em movimento, mente em equilíbrio: O papel da atividade física no tratamento da ansiedade e da depressão. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 10, p. 2332–2345, 2024.

SILVA, Luciano Barros da; SILVA, Elyene Elene Meireles da Rocha; PALHETA, Éder do Vale; et al. Atividade Física Regular: O impacto para a saúde preventiva. **Research, Society and Development**, v. 14, n. 5, p. e2514548779, 2025. Disponível em: <<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/48779>>. Acesso em: 24 jun. 2025.

STEIN, Dan J.; PALK, Andrea C. ; KENDLER, Kenneth S. What Is a Mental disorder? an exemplar-focused Approach. **Psychological Medicine**, v. 51, n. 6, p. 894–901, 2021. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8161428/>>.

